

PAINEL DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Gabriela Bouhid dos Santos¹; Izabelle dos Santos Moreira¹; Jhulienni de Oliveira Ribeiro Lima¹; Julia Simons Gomes Ferreira¹; Mariana Cristina Pexioline Borges¹; Tiffany Duarte Almeida¹, Pedro Henrique Gouvea Siqueira²; Beatriz Valim Egito do Amaral³; Fabiana Nogueira de Oliveira³; Vanessa Ramos Martins³; Davi da Silveira Barroso Alves⁴; Ana Cristina Silva Pinto⁵; Cristiane Rodrigues da Rocha⁵; Inês Maria Meneses dos Santos⁵; Paulo Roberto de Sales⁶

1 - Graduandas em Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

2 - Graduando em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

3 - Pós-graduandas do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

4 - Docente do Departamento de Métodos Quantitativos; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

5 - Docentes da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

6 - Membro Voluntário do Laboratório Multidimensional de Eventos em Turismo - Labetur, da Escola de Turismo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Apoio Financeiro: UNIRIO.

RESUMO:

A Acreditação hospitalar é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e segurança da assistência no setor saúde. Desta forma, a ação extensionista vinculada ao projeto interinstitucional - Painel de Acreditação do Estado do Rio de Janeiro tem como **objetivos:** Apresentar o conceito de acreditação hospitalar; construir coletivamente os elementos importantes de existirem em um hospital acreditado e divulgar o projeto do Painel de Acreditação do Estado do Rio de Janeiro.

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa-ação, que utilizará um pôster expositivo para mostrar os conceitos-chave sobre acreditação hospitalar e incluirá um QR Code que direciona para uma aplicação web interativa por meio da ferramenta Shiny R. **Resultados:** Os achados provenientes da dinâmica serão utilizados para a elaboração de artigos científicos e outros materiais de divulgação, visando contribuir para o debate sobre a acreditação hospitalar e para o desenvolvimento de estratégias aplicáveis nas instituições de saúde do Estado do Rio de Janeiro. **Conclusões:** O processo de interação deverá proporcionar aos participantes uma melhor compreensão dos critérios de acreditação da ONA, bem como uma oportunidade de reflexão sobre a aplicação prática desses critérios. É previsto que essa atividade resultará em um engajamento significativo,

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROExC

Av. Pasteur, 296 – Urca – CEP: 22.290-240

Prédio da Reitoria – térreo

E-mails: extensao.proexc@unirio.br / cultura.proexc@unirio.br

<https://www.unirio.br/proreitoriadeextensaoecultura>

com a participação ativa dos envolvidos e interesse em discutir as implicações dos resultados obtidos.

Palavras-chave: Acreditação Hospitalar, Saúde; Projetos Interinstitucionais

INTRODUÇÃO: A busca pela qualidade e segurança na assistência à saúde impulsionou o surgimento da acreditação hospitalar, um processo de avaliação voluntário que atesta a excelência das instituições de saúde. No Brasil, esse movimento ganhou força por volta de 1990 com a criação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), entidade pioneira na implementação de um sistema abrangente de acreditação, que utiliza o Manual Brasileiro de Acreditação como instrumento normativo. O Manual Brasileiro de Acreditação (MBA) é o instrumento de avaliação desenvolvido para verificar a qualidade da assistência à saúde em todas as Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde (OPSS), tendo como base padrões de complexidade crescente (Nível 1, Nível 2 e Nível 3). Desta forma, avaliando a importância do estudo sobre temática, que tem potencial de impactar na saúde da população fluminense, desenvolveu-se este projeto interinstitucional, que apesar de estar cadastrado na extensão, tem características multidimensionais, pois ele atende o ensino, a pesquisa e a extensão. Os objetivos deste projeto de extensão são: analisar o status de acreditação hospitalar ONA de instituições localizadas no Estado do Rio de Janeiro; ofertar um curso de capacitação sobre a acreditação ONA e divulgar o conhecimento científico produzido através de artigos, livros e apresentações em eventos.

OBJETIVOS: Os objetivos desta apresentação são: apresentar o conceito de acreditação hospitalar; construir coletivamente os elementos importantes de existirem em um hospital acreditado e divulgar o projeto do Painel de Acreditação do Estado do Rio de Janeiro.

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa-ação (Thiollent, 2022) junto aos participantes da Semana de Integração Acadêmica através de um pôster expositivo que mostrará conceitos-chave sobre acreditação hospitalar e que incluirá um QR Code que direciona para uma aplicação web interativa. O desenvolvimento do pôster será fundamentado em artigos científicos e documentos técnicos, com base na metodologia ONA, organizando as informações de forma sucinta e didática. A aplicação web será criada utilizando a ferramenta Shiny R (Chang et al., 2024) e será composta por um painel com o enunciado “Indique até 5 termos referentes a elementos que você considera importantes de existirem em um hospital acreditado”, com caixas de entrada para a indicação dos termos e um botão para envio dos termos, e outro painel que exibirá uma nuvem de palavras gerada a partir dos todos os termos submetidos pelos participantes durante o evento. As nuvens de palavras são gráficos que representam a frequência de termos em um texto, destacando os mais frequentes em tamanhos e cores proeminentes, evidenciando sua relevância no contexto analisado (Vilela; Ribeiro; Batista, 2020). Durante a atividade será apresentado aos participantes um termo para uso de imagem e das informações inseridas na aplicação web, aqueles que autorizarem a produção da dinâmica será utilizada em apresentações e eventos futuros desenvolvidos pelo projeto de extensão.

RESULTADOS: É esperado que com a dinâmica interativa realizada durante a Semana de Integração Acadêmica permita a coleta dos aspectos considerados mais importantes em um hospital acreditado pelos participantes. Utilizando um pôster expositivo e uma aplicação web desenvolvida em Shiny R, os participantes serão incentivados a indicar até cinco termos que associam à qualidade e à acreditação hospitalar. Com a proposta da dinâmica em que as respostas dos participantes sejam visualizadas em tempo real por meio de uma nuvem de palavras projetada em um tablet, permitirá identificar padrões e compreender coletivamente as principais palavras. Além disso, é esperado que a nuvem de palavras revele a interconexão entre esses conceitos, destacando a importância de uma abordagem mais integral para a acreditação hospitalar, onde a qualidade dos serviços de saúde é vista como um resultado de múltiplos fatores interdependentes. O projeto deverá reforçar a importância de iniciativas educacionais que integrem ensino, pesquisa e extensão, promovendo a construção de conhecimento coletivo e aplicável na prática.

CONCLUSÕES:

O processo de interação deverá proporcionar aos participantes uma melhor compreensão dos critérios de acreditação da ONA, bem como uma oportunidade de reflexão sobre a aplicação prática desses critérios. É previsto que essa atividade resultará em um engajamento significativo, com a participação ativa dos envolvidos e interesse em discutir as implicações dos resultados obtidos. Os achados provenientes dessa dinâmica serão utilizados para a elaboração de artigos científicos e outros materiais de divulgação, com o objetivo de contribuir para o debate sobre a acreditação hospitalar e para o desenvolvimento de estratégias aplicáveis nas instituições de saúde do Estado do Rio de Janeiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- CHANG, W. et al. **shiny: Web Application Framework for R**. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://CRAN.R-project.org/package=shiny>.
- THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. [S. l.]: Cortez Editora, 2022.
- VILELA, R. B.; RIBEIRO, A.; BATISTA, N. A. Nuvem de palavras como ferramenta de análise de conteúdo. **Millenium - Journal of Education**, [s. l.], v. Technologies, p. 29-36 Pages, 2020.